

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI RIVOJLANISHINING HUQUQIY TA'MINOTI

Zinat Xudoyberdiyeva Xayrullo qizi,

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquq va Turizm" fakulteti, Yurisprudensiya
yo'nalishi 1-kurs talabasi. djumanazarovulugbek98@gmail.com

Umurzakova Nargizaxon Muxtarovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquqshunoslik" kafedrasida dotsenti.
nargisau71@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish va takomillashtirish to'g'risida qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar nomlari sanab o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi"ning asosiy yo'nalishlari va ba'zi qismlari keltirib o'tilgan. Agrar sohani rivojlantirish va uni takomillashtirishda fermerlarga Prezidentimiz tomonidan berilgan yangi huquqlar haqida yoritilgan.

Аннотация. В данной статье перечислены названия ряда нормативных правовых документов, принятых по развитию и совершенствованию сельского хозяйства Республики Узбекистан. Также Президент Республики Узбекистан упомянул основные направления и некоторые разделы стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Были разъяснены новые права, предоставленные аграриям Президентом в сфере развития и совершенствования агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, аграрный сектор, государственная политика, стратегия, ресурсы, развитие, инвестиции, современная система, население, продукты питания.

Калит so'zlar: Qishloq xo'jaligi, agrar soha, davlat siyosati, strategiya, resurslar, rivojlantirish, investitsiya, zamonaviy tizm, aholi, oziq-ovqat mahsulotlari.

Abstract: This article lists the names of a number of normative legal documents adopted on the development and improvement of agriculture of the Republic of Uzbekistan. Also, the main directions and some parts of the "2020-2030 strategy for the development of agriculture of the Republic of Uzbekistan" were mentioned by the President of the Republic of Uzbekistan. The new rights granted to farmers by our President in the development and improvement of the agricultural sector were explained.

Key words: Agriculture, agrarian sector, state policy, strategy, resources, development, investment, modern system, population, food products

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi dunyoning eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Dunyo aholisining tez sur'atlar bilan ko'payishi natijasida qishloq xo'jaligi sohasiga bo'lgan ehtiyojlar tobora oshdi. Natijada, ko'plab mamlakatlarda agrar sohani rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha turli xil islohotlar amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ham Qishloq xo'jaligiga doir bir qancha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Shuningdek, Asosiy bosh qonunimiz hisoblangan Konstitutsiyamizda ham qishloq xo'jaligining asosi bo'lgan Yer va Suv umummilliy bo'yluk ekanligi, ulardan oqilona

foydalanish zarurligi hamda davlat muhofazasida ekanligi takidlangan.

Jumladan:

1. "Dehqon xo'jaligi to'g'risida"gi qonun,
2. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi,
3. O'zbekiston Respublikasining Suv kodeksi,
4. "Fermer xo'jaligi to'g'risida"gi qonun,
5. "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ijaraga berish tartibi to'g'risida"gi nizom:
6. "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi qonun:

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

7."Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarori:

8."Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘laqonli ta‘minlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Prezident qarori:

9."Iste‘mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta‘minlashga va monopoliyaga qarshi choralarning ta‘sirchanligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Prezident farmoni:

10."Oziq-ovqat xavfsizligi va ichki bozorda narxlar barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarori:

11.Mehnat kodeksi,

Yuqoridagi ushbu normativ-huquqiy hujjatlar orqali qishloq xo‘jaligining asosiy huquqiy ta‘minotlaridan hisoblanadi .Ammo, qishloq xo‘jaligiga bo‘lgan talabning mamlakatimizda tobora oshishi natijasida "O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiya"si Prizidentimiz tomonidan ishlab chiqildi.

Mazkur Strategiyaning asosiy maqsadi qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirishda davlat siyosatini tubdan takomillashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi:

Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash;

qulay agrobiznes muhitini va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish;

soha boshqaruvida davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish;

tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhit muhofazasini ta‘minlash;

davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirish;

tarmoqni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan davlat xarajatlarini bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilish;

qishloq xo‘jaligida ilm-fan, ta‘lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish;

qishloq hududlarini rivojlantirish;

tarmoq statistikasining shaffof tizimini ishlab chiqish.

Strategiyani amalga oshirish yo‘nalishlari bo‘yicha har yili 1-dekabrga qadar kelgusi yilga mo‘ljallangan dastur ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

Fermerlar uchun resurslar yetkazib berish hamda mahsulotlar ishlab chiqarish va sotishda davlatning bevosita ishtirok etishi sohaga xususiy investitsiyalar jalb qilinishini cheklab qo‘ymoqda.

Agrobiznes subyektlariga maslahat xizmatlari ko‘rsatish tizimining rivojlanmaganligi, biznesni boshqarish ko‘nikmalarining yetishmasligi, agrosanoat majmui va bank sohalarida kadrlar salohiyatining cheklanganligi xalqaro moliya institutlari kredit mablag‘larini samarali o‘zlashtirilishini cheklamoqda.

- Shuningdek, investitsiyalarni boshqarish samaradorligini baholashning mustaqil monitoringi hamda baholash strukturasi, tizimi va mexanizmlari mavjud emas.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari tomonidan maqbul qishloq xo‘jaligi va ekologik amaliyot (GAEP), maqbul ishlab chiqarish amaliyoti (GMP) va boshqa standartlarga rioya etilishini rag‘batlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish lozim.

Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ini modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash va barqaror rivojlanishi uchun xususiy investitsiyalarni jalb etishga ko‘maklashuvchi samarali tizimni yaratish mazkur ustuvor yo‘nalishning asosiy maqsadi bo‘lib hisoblanadi.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilanadi:

ichki bozorda narxlar barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan boshqoli don intervensiyasini amalga oshirish uchun kerakli bo‘lgan hajmdan tashqari davlat xaridlaridan to‘liq voz kechish;

qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

takomillashtirish, shu jumladan, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan ayrim qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga ajratilgan tijorat kreditlarini ko‘paytirish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil fevral, PF-18-son "**Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari unumdorligini oshirish, tarmoqqa investitsiyalar jalb qilish uchun qulay shart-sharoit yaratish bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida**"gi farmoni asosida, Yangi tizim doirasida elektron onlayn auksion g‘olibi — ijaraga oluvchi Yer kodeksida belgilangan huquqlar va majburiyatlar bilan birga:

a) Quyidagi huquqlarga ega bo‘ladi:

Yer uchastkasidan qirq to‘qqiz yil ijara huquqi asosida foydalanish, keyinchalik ijara muddatini qonunchilikka muvofiq uzaytirish;

Qishloq xo‘jaligi ekinlarining turlari, navlari va hajmlarini, shuningdek, ularni yetishtirish hamda agrotexnik tadbirlarni o‘tkazish usullarini mustaqil ravishda belgilash, shu jumladan, paxta va g‘alla ekinlarini faqat o‘zi ma‘qul deb hisoblagan taqdirdagina yetishtirish;

Yer kodeksiga muvofiq ijara shartnomasi bo‘yicha o‘z huquqlari va majburiyatlarini tekinga yoki haq evaziga ijara muddati davomida boshqa shaxsga o‘tkazish (qayta ijaraga berish), yer uchastkasini ikkilamchi ijaraga berish;

Ijaraga beruvchining roziligisiz yer uchastkasiga ijara huquqini garovga qo‘yish, garov shartiga muvofiq mazkur huquqni boshqa shaxslarga erkin sotishi uchun garovga oluvchiga vakolat berish, bunda ijara huquqi garovga qo‘yilgani haqidagi axborot ro‘yxatdan

o‘tkazuvchi organ tomonidan ijaraga beruvchiga elektron tarzda yuboriladi, garov huquqi realizatsiya qilinishi natijasida yer uchastkasiga ijara huquqini olgan shaxsga ham mazkur Farmonda nazarda tutilgan huquq va majburiyatlar to‘liq o‘tadi;

Yillik suv yetkazib berish limitlarining eng past va eng yuqori darajasi doirasida kafolatlangan hajmda suv olish, ushbu majburiyat bajarilmagan hollarda yetkazilgan zararlarni talab qilib olish;

Yer tuzish loyihasi muvofiq dala chetida 20 sotixdan ko‘p bo‘lmagan, lekin ijaraga berilgan kontur maydonning bir foizidan oshmagan qismida qishloq xo‘jaligiga xizmat ko‘rsatuvchi obyektlarni (yengil konstruksiyali muzlatkichli omborxonalar, saralash, qadoqlash joylari, suv tejovchi texnologiyalar, dala shiyponi, texnika parki) joylashtirish;

b) Quyidagi majburiyatlarni zimmasiga oladi:

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish; Yer uchastkasidan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish;

O‘z tanloviga ko‘ra har yili yer uchastkasida yetishtiriladigan qishloq xo‘jaligi ekinlarining turlari, navlari va hajmlari, shuningdek, to‘lov hujjatlariga asosan realizatsiya qilingan mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlarni Soliq qo‘mitasining axborot tizimiga kiritib borish;

Yer uchastkasining normativ qiymati va bonitet bali, tuproq tarkibi va sifatini qonunchilikda belgilangan tartibda va davriylikda tekshirtirib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar va axborot manbalari:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023),
2. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi; PF-5853-coH 23.10.2019. <https://lex.uz/docs/-4567334>
3. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi; (30.04.1998) <https://lex.uz/docs/-152653>
4. «Fermer xo‘jaligi to‘g‘risi»gi qonun. <https://lex.uz/acts/-275195>
5. "Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari unumdorligini oshirish, tarmoqqa investitsiyalar jalb qilish uchun qulay shart-sharoit yaratish bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Prezident farmoni (Toshkent sh., 2025-yil 3-fevral, PF-18-son <https://lex.uz/uz/docs/-7360179>)